

ФОРМИРОВАНИЕ ДОВЕРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К БРЕНДУ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Анопченко Татьяна Юрьевна¹, Германчук Алла Николаевна²

¹д.э.н., проф., профессор кафедры государственного и муниципального управления,
Российский государственный экономический университет им. Г.В. Плеханова;

²д.э.н., доц., профессор кафедры маркетингового менеджмента, Донецкий национальный
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15621936>

***Аннотация.** В статье рассмотрено значение формирования доверия потребителей к брендам предприятий розничной торговли. Проведено исследование уровня доверия покупателей к торговым сетям продуктового ритейла Российской Федерации и Донецкой Народной Республики, выявлены наиболее значимые факторы, способствующие росту доверия потребителей к предприятиям розничной торговли, и даны рекомендации для предприятий розничной торговли по созданию и поддержанию высокого уровня доверия потребителей.*

***Ключевые слова:** розничная торговля, доверие потребителей, лояльность потребителей.*

***Annotation.** The article considers the meaning of the formation of consumer trust in the brands of retail trade enterprises. A study of buyers' trust in the retail networks of the grocery retail of the Russian Federation and the Donetsk People's Republic, the most significant factors were identified that contribute to the growth of consumer confidence in retail enterprises, and recommendations for retail trade enterprises to create and maintain a high level of consumer confidence.*

***Key words:** retail trade, consumer trust, consumer loyalty.*

В конкурентной розничной среде критически важным фактором успешного развития бизнеса является доверие потребителей, позволяющее выделить продавца на рынке, повысить лояльности и обеспечить рост повторных покупок. Потребитель доверяет тому предприятию, которое придерживается определенных стандартов обслуживания, следует политике честности, открытости и надежности взаимодействия, предлагает наилучшие условия совершения покупки, обеспечивая удобство для клиента, оптимизирует финансовые и временные расходы. Доверие обеспечивает установление долгосрочных устойчивых взаимоотношений между предприятием и его клиентами, снижает неопределенность, связанную с качеством товаров и услуг, упрощает процесс принятия решения и увеличивает вероятность выбора конкретного предприятия. Поэтому изучение доверия представляет собой не только актуальную научную задачу, но и практическую необходимость для разработки эффективных стратегий взаимодействия с потребителями.

Значимость феномена доверия обусловила появление научных работ, исследующих различные аспекты его формирования в обществе с точки зрения философии, социологии, политологии, экономики. В широком понимании доверие означает уверенность человека в добросовестности, честности, добропорядочности, чистосердечии, правильности отношения других лиц к чему-либо. Социальное доверие рассматривается как уверенность в том, что

члены общества, социальные институты и системы будут действовать в соответствии с общими нормами, ожиданиями и взаимными обязательствами, и выступает в качестве ключевой составляющей социального капитала, которая помогает людям взаимодействовать и сотрудничать, снижая неопределенность и потенциальные конфликты.

С экономической точки зрения под доверием понимается «...отношение к субъектам или институтам, выражающее меру уверенности в соответствии их поведения представлениям об образе этого поведения без актуализации надлежащих основ такой уверенности» [2, с. 138]. П.Ли и др. добавляет к данному определению конечный результат доверительных отношений, указывая, что доверие предполагает «... уверенность в том, что взаимный обмен между двумя сторонами приведет к положительному результату для обеих» [22, с. 486]. Таким образом, речь идет о так называемых стимулах доверия, указывающих на получение определенных выгод от сотрудничества, проявляющихся в улучшении обслуживания потребителей, ценовых преимуществах, доступе к необходимым ресурсам, улучшении координации в межфирменном взаимодействии и др. Однако, наличие стимула «... является необходимым, но недостаточным основанием для доверия» [21, с. 112]. Дж.О'Шонесси рассматривает доверие как сумму благоприятных впечатлений, с помощью которых возможно простить случайные недочеты товара/услуги и/или деятельности организации, подчеркивая, что доверие возможно заслужить, налаживая отношения, завоевывая репутацию и укрепляя общие ценности [10, с. 176].

Значительная часть трудов посвящена изучению доверия к финансовым учреждениям во взаимосвязи с кризисными явлениями в экономике [6]; доверия к финансовым институтам в период геополитической напряженности, неопределенности на мировом уровне и возникающих в связи с этим рисков [13]; формирования доверительной среды кредитного рынка [8]; формирование доверия к денежной единице через доверие к государству [4]. В маркетинговой литературе доверие рассматривается как ценный стратегический актив, поскольку является одним из важнейших фактором построения долгосрочных отношений с клиентами [25], увеличивает намерения совершать повторные покупки с учетом воспринимаемой полезности товара или услуги [24], положительно влияет на лояльность покупателя к бренду предприятия [23], выступает в качестве фундаментального фактора, определяющего удовлетворенность клиентов [19].

В последнее время в связи с функционированием предприятий в Интернет-пространстве появляются научные разработки, связанные с цифровым доверием, т.е. доверием «... к цифровым технологиям, платформам и цифровым институтам» [9, с. 32], в которых авторы изучают влияние национальных культурных факторов на склонность к доверию в онлайн-среде [20]; рассматривают источники доверия, лежащие в основе выбора интернет-магазина при принятии решения о покупке товара [3], предлагают многомерную модель потребительского доверия пользователей онлайн-сервисов [14]. При этом подчеркивается, что в отличие от традиционных офлайн-продаж, доверие может стать препятствием из-за среды виртуальных покупок и ее неконтролируемых характеристик, а также проблем с конфиденциальностью [17]. Между тем существует определенный пробел в литературе по изучению доверия покупателей к предприятиям традиционной розничной торговли.

Розничная торговля занимает одну из ключевых позиций в экономике страны, поскольку затрагивает ключевые бизнес-процессы, связанные с продажей товаров и услуг, и их доведения до конечного потребителя (рис. 1).

Рисунок 1 – Оборот розничной торговли по Российской Федерации, трлн руб. (составлено по данным [11, 12])

Рынок розничной торговли в России показывает устойчивую тенденцию роста. Наименьший прирост объема розничной торговли (+ 7,4%) наблюдался в 2020 году, что связано с пандемией COVID-19, вызвавшей с одной стороны снижение потребительской активности и временное закрытие торговых точек, а с другой – резкий рост интернет-торговли. В 2021 году после выхода предприятий из кризиса и адаптации к новым условиям отмечается наиболее значительный рост объема продаж (+16,5%), замедлившийся в 2022 году (+7,88%) в связи с санкционной политикой недружественных стран и изменением структуры потребления. В 2023 году оборот розничной торговли РФ увеличился на 13,1% и составил 48,16 трлн руб. При этом следует отметить, что пандемия ускорила развитие электронной коммерции, и многие розничные сети расширили свое присутствие в онлайн-сегменте, что привело к увеличению доли интернет-продаж в общем обороте. Тем не менее, традиционная розничная торговля остается по-прежнему основным местом приобретения товаров, а, следовательно, вопросы формирования доверия покупателей к брендам предприятий розничной торговли являются актуальными и востребованными на сегодняшний день.

Рассматривая вопросы формирования доверия, можем обратиться к данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, который проводит расчет индекса потребительского доверия, показывающего насколько благоприятным россияне считают нынешнее время для совершения крупных покупок (рис. 2).

Рисунок 2 – Динамика индекса потребительского доверия [5]

Данные рисунка свидетельствует о низком уровне потребительского доверия, максимальная величина которого не превышает 45 пунктов, а наиболее низкие показатели были зафиксированы в марте 2022 г. (26 п.). Как подчеркивает ряд авторов, российское общество в целом характеризуется дефицитом доверия, на который в значительной степени повлияли такие факторы, как «...специфика национального менталитета, социокультурные традиции общества, его историческое наследие» [15, с. 15]. Кроме того, проблема снижения уровня доверия характерна и для предпринимательской среды, в качестве одной из причин которого выступает «... цифровизация деятельности пространства, при которой происходит обезличивание сторон» [1, с. 198]. В розничной онлайн-торговле данная проблема усугубляется невозможностью покупателя непосредственно ознакомиться с товарами, рисками онлайн-платежей и опасениями клиента, связанными с разглашением конфиденциальной информации. И хотя эти риски отсутствуют в традиционной розничной торговле, существует тем не менее ряд факторов, снижающих уровень доверия покупателей к покупкам товаров в предприятиях ритейла: покупка некачественного товара, отказ от гарантийного обслуживания, отсутствие отзывов или негативная их тональность, несоответствие цены на ценнике и в кассовом чеке и др.

Для того, успешно существовать на сложном конкурентном рынке необходимо не просто соответствовать ожиданиям покупателей, но и превосходить их. Задача еще больше усложняется, поскольку розничная торговля гораздо сложнее; она требует инвестиций в людей, магазины, цифровые технологии, складирование и логистику, и,

следовательно, требует надежных маркетинговых инициатив для дифференциации, таргетирования и позиционирования своего ценностного предложения среди покупателей.

Одним из показателей доверия потребителя является репутация розничного предприятия, которая не только дает представление о возможностях, поведении и собственных ценностях покупателю, но и может обеспечить или облегчить доступ к определенным ресурсам, обеспечить имиджевую и финансовую выгоду [18], а также является одним из факторов, формирующих приверженность и лояльность покупателя. В процессе исследования уровня доверия к брендам предприятий розничной торговли выбраны крупные сети продовольственного ритейла Российской Федерации и представлена оценка их рейтинга с точки зрения покупателей с помощью сервиса поисковой оптимизации «Вебмастер», результаты которой представлены в таблице 1.

Результаты оценки показали достаточно высокий уровень рейтинга магазинов (в пределах от 4,3 до 4,5 баллов), за исключение торговой сети «Дикси» (3,5 баллов). Также следует отметить, что наблюдается преобладание положительных отзывов покупателей, наибольшая величина которых определена в торговых сетях «Лента» и «Перекресток». Для изучения уровня доверия покупателей в рассматриваемых торговых сетях проведен опрос покупателей, которым был задан вопрос: «Оцените свой уровень доверия к данной торговой сети». Обобщение результатов опроса с определением процентного соотношения вариантов ответов представлено в таблице 2.

Таблица 1 – Рейтинг предприятий продовольственного ритейла Российской Федерации (на 11.01.2025 г.)

Бренд и наименование розничных торговых сетей продуктового ритейла		Рейтинг магазина по мнению пользователей Яндекс (max – 5 баллов)	Отзывы покупателей о работе торговой сети	
			Всего, ед.	Из них доля положительных, %
	«Пятерочка»	4,3	8653	72,6
	«Магнит»	4,4	3165	69,7
	«Дикси»	3,5	978	63,4
	«Перекресток»	4,4	3107	80,7
	«Лента»	4,5	4829	82,3
	«О`кей»	4,5	214	77,6
	«ВкусВилл»	4,6	3104	90,3

Таблица 2 – Результаты оценки уровня доверия покупателей к брендам предприятий продовольственного ритейла (результаты исследований авторов)

На основании полученных данных с использованием средневзвешенной (5 баллов – высокий уровень, 4 балла – уровень доверия выше среднего, 3 балла – средний уровень, 2 балла – уровень ниже среднего, 1 балл – низкий уровень) рассчитан итоговый показатель уровня доверия. Результаты проведенного опроса показывают недостаточно высокий уровень доверия покупателей. Наименьший уровень доверия выявлен в торговых сетях «Магнит» и «Дикси» (соответственно 2,95 балла и 2,66 баллов), несколько выше данный показатель отмечается в торговой сети «Пятерочка». Наиболее высокое значение уровня доверия выявлено в торговой сети «ВкусВилл» (4,05 балла). В целом, общий уровень доверия составляет 3,46 балла, т.е. оценивается как средний.

Аналогичным образом проведено исследование торговых сетей Донецкой Народной Республики, но в связи с отсутствием официальных сайтов данных организаций, оценить их рейтинг не представляется возможным, поэтому в таблице 3 представлена их общая характеристика.

Таблица 3 – Торговые сети Донецкой Народной Республики

Бренд и наименование розничных торговых сетей продуктового ритейла	Количество магазинов	Присутствие в Интернет-пространстве
«Первый республиканский»	72	Имеется сайт в сети Интернет, страницы в социальных сетях

	супермаркет»		«ВКонтакте», «Телеграм»
	«Геркулес MOLOKO»	103	Сайт отсутствует, страницы в социальных сетях «ВКонтакте», «Телеграм»
	«Обжора»	12	Сайт отсутствует, страницы в социальных сетях «ВКонтакте», «Телеграм»
	«Авоська»	26	Сайт отсутствует, страницы в социальных сетях «ВКонтакте»
	«Вектор»	16	Сайт отсутствует, страницы в социальных сетях «ВКонтакте»

Результаты опроса покупателей об уровне доверия к торговым сетям продовольственного ритейла Донецкой Народной Республики представлены в таблице 4. Результаты опросы показывают низкий уровень доверия покупателей к торговым сетям Донецкой Народной Республики. Покупатели преимущественно оценивали уровень доверия как «средний» и «ниже среднего», а общий уровень доверия составляет 2,5 балла. Отчасти низкие значение показателя связано со значительным количеством проблем развития розничной торговой сети в республике, основными из которых являются: устаревшая и частично разрушенная инфраструктура, а продолжающиеся военные действия препятствуют полноценным инвестициям в ее восстановление и развитие; недостаточность товарных позиций в ассортименте предприятий и затрудненная доставка отдельных видов продовольственных товаров в связи с отсутствием транспортных магистралей, поврежденных вследствие военных действий; отсутствие должного ценового стимулирования покупателей и значительное превышение цен по сравнению с товарным предложением в Российской Федерации; недостаток квалифицированного персонала.

Таблица 4 – Результаты оценки уровня доверия покупателей к брендам предприятий продовольственного ритейла (результаты исследований авторов)

Наименование	Результаты опроса покупателей, %	Уровень доверия
«Первый республиканский супермаркет»		2,12
«Геркулес MOLOKO»		2,68
«Обжора»		2,49

«Авоська»		2,74
«Вектор»		2,47
Шкала оценки	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	2,50

Розничная торговля выделяет значительные ресурсы на оптимизацию взаимодействия с клиентами и повышение удобства совершения покупок. Чтобы завоевать доверие покупателя ритейлеры должны заботиться о том, чтобы доверие развивалось на протяжении всего пути клиента, а не ограничивалось отдельными точками соприкосновения. В процессе исследования также были рассмотрены факторы, способствующие росту доверия потребителей к предприятиям розничной торговле путем предложения респондентам определить три наиболее значимых для них фактора, способствующих росту доверия (рис. 3).

Результаты опроса показали, что наиболее значимыми для потребителя факторами являются честные акции и скидки (15,52%), положительные отзывы о предприятии (14,37%), качество товаров и услуг (13,22%), оперативное решение проблем покупателя (10,92%), профессионализм персонала (10,34%). Именно эти факторы должны быть положены в основу разработки стратегии роста доверия потребителя к предприятиям розничной торговли.

Стоит отметить, что «... унифицированной стратегии для всех предприятий не существует, поскольку процесс разработки стратегии зависит от занимаемой им позиции на целевом рынке» [7, с. 45]. Однако следует придерживаться определенных рекомендаций, направленных на положительное восприятие бренда, рост приверженности и доверия потребителей к брендам розничных торговых предприятий:

Рисунок 3 – Факторы доверия потребителей к брендам предприятий розничной торговли (*результаты исследований авторов*)

обеспечение прозрачности и доступности информации о товарах и услугах посредством предоставления полной и достоверной информации о характеристиках товаров и ценах на них, условиях ценового стимулирования, проводимых акциях и программах лояльности;

поддержание высокого качества обслуживания, обучение профессионализму, вежливости и оперативности работы персонала, разработка стандартов взаимодействия с покупателем, внедрение систем обратной связи для реакции на жалобы и предложения клиентов;

создание на предприятии положительного социально-психологического климата, справедливой оплаты и условий труда работников, поскольку собственный персонал – один из основных источников распространения информации о самом предприятии;

демонстрация социальной ответственности, т.е. участие в благотворительных акциях и мероприятиях по защите окружающей среды, донесение до потребителя собственной социальной политики и принципов работы с клиентами, размещение информации о сертификатах качества, успехах предприятия, полученных премиях и наградах;

активное онлайн-присутствие в Интернет-среде: качественный сайт с удобной навигацией, развитие аккаунтов в социальных сетях и постоянное взаимодействие с подписчиками в них, привлечение «лидеров мнений», инфлюенсеров, размещение отзывов клиентов на сайте для подтверждения надежности бренда.

Таким образом, проведенное исследование доказывает значимость доверия в формировании стабильных долгосрочных отношений предприятия со своими потребителями, а также дает практические рекомендации для предприятий розничной торговли по созданию и поддержанию высокого уровня доверия потребителей посредством акцентирования внимания на его ключевых аспектах, что в целом будет способствовать росту приверженности и лояльности потребителей к бренду предприятия, получению конкурентных преимуществ и обеспечению устойчивых позиций на рынке.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Архангельская, Н. В. Доверие в современной деловой среде / Н. В. Архангельская // Человеческий капитал. – 2024. – № 10(190). – С. 191-202. – DOI 10.25629/НС.2024.10.21.
2. Гриценко, А. А. Развитие форм обмена, стоимости и денег : монография / А. А. Гриценко. – Киев : Основа, 2005. – 187 с.
3. Безпалько, Л. В. Источники доверия покупателей интернет-магазинов с позиции теории поколений / Л. В. Безпалько // Белорусский экономический журнал. – 2023. – № 2(103). – С. 139-152. – DOI 10.46782/1818-4510-2023-2-139-152.
4. Жук, А. А. Вопросы доверия к деньгам и денежной системе / А. А. Жук, Д. С. Захарова // Экономический анализ: теория и практика. – 2023. – Т. 22, № 10(541). – С. 1924-1953. – DOI 10.24891/ea.22.10.1924.
5. Индекс потребительского доверия // ВЦИОМ Новости : сайт. – URL: <https://wciom.ru/ratings/indeks-potrebitelskogo-doverija> (дата обращения: 09.01.2025)

6. Карапетян, С. А. Р. Взаимосвязь уровня доверия и устойчивости финансовой системы: экономико-социологический подход / С. А. Р. Карапетян // Теория и практика общественного развития. – 2024. – № 1(189). – С. 62-68. – DOI 10.24158/tpor.2024.1.7.
7. Кравченко, Е. С. Адаптивное управление конкурентоспособностью предприятия / Е. С. Кравченко, А. А. Скорик // Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности. – 2017. – № 6. – С. 42-47.
8. Николаев, К. А. Развитие доверительной среды кредитного рынка в контексте границ кредита / К. А. Николаев // Экономика, предпринимательство и право. – 2024. – Т. 14, № 6. – С. 3275-3288. – DOI 10.18334/epp.14.6.121011.
9. Нурмухаметов, Р. К. Цифровое доверие (digital trust): сущность и меры по его повышению / Р. К. Нурмухаметов, С. С. Торин // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2020. – № 1. – С. 32-39.
10. О'Шонесси, Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Дж. О'Шонесси ; пер. с англ. под ред. Д. О. Ямпольской. – СПб. : Питер, 2001. – 964 с.
11. Розничная торговля и общественное питание // Федеральная служба государственной статистики : сайт. – URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/roznichnayatorgovlya> (дата обращения: 10.01.2025)
12. Рынок интернет-торговли в России // АКИТ: Ассоциации компаний интернет-торговли : сайт. – URL: <https://akit.ru/analytics/analyt-data> (дата обращения: 10.01.2025)
13. Трутенко, Е. В. Исследования доверия населения к финансовым институтам: актуальные проблемы и особенности оценки / Е. В. Трутенко, Е. С. Конищев // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. – 2024. – Т. 14, № 1. – С. 140-145. – DOI 10.26794/2226-7867-2024-14-1-140-145.
14. Тункевичус, Э. О. Многомерная модель формирования цифрового доверия пользователей цифровых сервисов: результаты эмпирического исследования / Э. О. Тункевичус, В. А. Ребязина // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. – 2023. – № 4. – С. 165-200. – DOI 10.55959/MSU0130-0105-6-58-4-8.
15. Фролова, Е. В. Механизмы формирования доверия в экономике: специфика и оценка функционального состояния / Е. В. Фролова, А. Г. Тюриков // Народонаселение. – 2024. – Т. 27, № 2. – С. 14-25. – DOI 10.24412/1561-7785-2024-2-14-25.
16. Цао, Ц. Модель формирования доверия онлайн-потребителей к сфере электронной торговли / Ц. Цао, Е. А. Тюрина, А. Ю. Филатов // Известия Дальневосточного федерального университета. Экономика и управление. – 2019. – № 4(92). – С. 42-59. – DOI 10.24866/2311-2271/2019-4/42-59.
17. Alzaidi, M.S. The role of trust and privacy concerns in using social media for e-retail services: the moderating role of COVID-19 / M.S. Alzaidi, G. Agag // Journal of Retailing and Consumer Services. 2022. – Vol. 68. P. 103042. DOI 10.1016/j.jretconser.2022.103042.
18. Basdeo, D. K. The impact of market actions on firm reputation / D.K. Basdeo, K.G. Smith, C.M. Grimm, V. P. Rindova, P. J. Derfus // Strategic Management Journal. – 2006. – Vol. 27(12). – Pp. 1205–1219. DOI 10.1002/smj.556.
19. Cheah, J.-H. Are privacy concerns still relevant? Revisiting consumer behaviour in omnichannel retailing / J.-H. Cheah, X.-J. Lim, H. Ting, Y. Liu, S. Quach // Journal of Retailing and Consumer Services. – 2022. – Vol. 65. – Pp. 102242. DOI 10.1016/j.jretconser.2020.102242.

20. Hallikainen, H. National culture and consumer trust in e-commerce / H. Hallikainen, T. Laukkanen // *International Journal of Information Management*. – 2018. – Vol. 38(1). – Pp. 97-106. DOI 10.1016/j.ijinfomgt.2017.07.002.
21. Harris, F. Transdisciplinary environmental research: Building trust across professional cultures / F. Harris, F. Lyon // *Environmental Science & Policy*. – 2013. – Vol. 31. – P.109–119.
22. Lee, P. Leadership and trust: Their effect on knowledge sharing and team performance / P. Lee, N. Gillespie, L. Mann, A. Wearing // *Management Learning*. – 2010. – Vol. 41(4). – P. 473–491.
23. Liu, M.T. How CSR influences customer behavioural loyalty in the Chinese hotel industry / M.T. Liu, Y. Liu, Z. Mo, Z. Zhao, Z. Zhu // *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*. – 2019. – Vol. 32. No. 1. Pp. 1-22.
24. Quintus, M. Managing consumer trust in e-commerce: evidence from advanced versus emerging markets / M. Quintus, K. Mayr, K.M. Hofer, Y.T. Chiu // *International Journal of Retail & Distribution Management*. – 2024. – Vol. 52. No. 10/11. Pp. 1038-1056. DOI 10.1108/IJRDM-10-2023-0609.
25. Reichheld, F.F. E-loyalty: your secret weapon on the web / F.F. Reichheld, P. Schefter // *Harvard Business Review*. – 2000. – Vol. 78. No. 4. – Pp. 105-113.